

MAQOLLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI “OYDINDA YURGAN ODAMLAR” ASARI ASOSIDA

Umurzakova Umidaxon Ahmadjon Qizi
Farg‘ona davlat universiteti, 2-bosqich tayanch doktoranti
Email: umidaxonumirzaqova821@gmail.com +998906340593
ORCID ID 0009-0004-6806-1528

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248665>

Annotatsiya. Bugungi kunda zamonaviy tilshunoslikning asosiy tarmog‘laridan biri bo‘lgan lingvokulturologiya fanida maqollar alohida o‘rin egallaydi. Maqollarda xalqning e‘tiqodi, madaniyati aks etadi. Ushbu maqolada maqollarning lingvokulturologik tahlili Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asari asosida amalga oshirilgan, har bir maqolning izohi va lingvokulturologik tavsifi berilgan.

Аннотация. В настоящее время пословицы занимают особое место в Лингвокультурология – одной из основных отраслей современной лингвистики. В пословицах отражаются вера и культура народа. В данной статье проводится лингвокультурологический анализ пословиц на основе произведения «Ойдинда юрган одамлар», при этом для каждой пословицы дается объяснение и её лингвокультурологическая характеристика.

Abstract. Today, proverbs occupy a special place in Linguoculturology, one of the main branches of modern linguistics. Proverbs reflect the beliefs and culture of a people. This article presents a linguoculturological analysis of proverbs based on Oydinda yurgan odamlar, providing explanations and linguoculturological descriptions for each proverb.

Kalit so‘zlar: maqol, lingvokulturologik tahlil, etnomadaniy stereotip, xalq og‘zaki ijodi, paremiologiya.

Ключевые слова: пословица, лингвокультурологический анализ, этнокультурный стереотип, народное устное творчество, паремиология.

Key words: proverb, linguoculturological analysis, ethnocultural stereotype, folk oral creativity / oral folk art, paremiology (the study of proverbs).

Maqol arabcha so‘z bo‘lib, hayotiy tajriba asosida xalq tomonidan yaratilgan, odatda pand-nasihahat mazmuniga ega bo‘lgan ixcham, obrazli va hikmatli ibora, gap ma‘nosini anglatadi. O‘zbek xalqi purma‘no so‘zga, o‘git-u naqlarga boy xalq sanaladi. Ajdodlarimiz azaldan o‘zining hayotiy muammolarini – mehnat mashaqqati, g‘am-anduhi, rohat-farog‘ati, muvaffaqiyat va mag‘lubiyati, rasm-rusumlari – hamma-hammasini maqol va matallarda, naql va barqaror iboralarda ko‘zgudagidek aks ettirib keladi. Xalqning til boyligi – uning bo‘yoqdor, serjilo leksikasining, frazeologiya qatlamining boyligi bilan ham o‘lchanadi. Maqollar xalqning ko‘p asrlik hayotiy tajribalari, doimiy kundalik kuzatishlar, xulosasini tugal fikr tarzida qat‘iy qutbiylikda ifodalalar ekan, ularda har bir so‘zning ma‘no xilma-xilligi, iboralarning turg‘unligi, shakliiy barqarorlik ustunlik qiladi. Maqollar ham xalqning milliyligi, urf-odatlarini, asriy tajribalar natijasida chiqargan xulosalarini o‘zida aks ettiruvchi xalq og‘zaki ijodi namunasi sanaladi. Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar ” asarida maqollar o‘zining badiiy qimmatini bilan asar ma‘nosini yanada boyitgan. Asar haqida: “Tog‘ay Murod bir-birini Bobosi, Momosi deya atab umr o‘tkazayotgan bir juft pokiza insonni oydingagi oy nuriga o‘rab tasvirlaydi. Oqibat ushbu juftning o‘zi ham, so‘zi ham, turish-turmushi ham o‘yning kumush nurlariga yo‘g‘rilib ketadi.

Tog‘ay Murodning kuyib, yonib, o‘rtanib bitgan, ba‘zan faryod urib bitgan “Oydinda yurgan odamlar ” qissasini “Muhabbat qo‘shig‘i”, deb atagim keladi”, - deya ta‘kidlaydi Said

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Ahmad [5,5]. Darhaqiqat, asarni o'qigan kitobxon Oymomo va Qoplonga achinadi, kuyunadi, qalbi larzaga keladi.

Ko'za kunda sinmaydi, kunida sinadi maqoli o'zbek xalqida "Ha, hech kim ko'rmayapti-ku, bilmayapti-ku, deb o'ylab, osongina, mo'maygina boylik, manfaat orttirish yo'lida xufyona ishlarni qilib yurgan odam bir kun bo'lmasa, boshqa bir kun qo'lga tushishi, yashirincha qilib yurgan ishlari fosh etilishi, o'zi esa sharmanda bo'lishi muqarrar" ma'nosida yoki odamlarni ehtiyotkarlikka da'vat etilganda ishlatiladi.

Tokaygacha odamlar qoboq-tumshug'iga qarab kun ko'radi? Yo shunday o'tib keta beradimi? Umri oxirigacha-ya?

Og'ziga yetgan bor, yetmagan bor. Bir kun emas – bir kun, birov bilan gapi chap tushadi. Yuziga aytadi... Shunda nima degan odam bo'ladi? Ko'za kunda sinmaydi, kunida sinadi ("Oydinda yurgan odamlar" 249-bet).

O'nta bo'lsa, o'rni boshqa, qirqta bo'lsa qilig'i. Farzand – oilaning ziynati. Asli oila qurishdan maqsad ham komil insonni tarbiyalab, voyaga yetkazib, jamiyat koriga yo'naltirishdir. O'zbek xalqi - bolajon xalq. Buni yuqoridagi maqoldan ham bilish mumkin. O'zbeklar har bir farzandiga alohida mehr bilan qaraydi, oilada farzandning qanchaligi hisoblanmaydi, og'ir olinmaydi. Birini biridan ajratilmaydi. Bugungi kunda chet elda kam farzandlik rivojlanib bormoqda, farzand ko'rishni xohlamaydiganlar ko'paymoqda. O'zbeklar esa o'nta bo'ladimi yoki undan ko'p o'zi yemasa ham, o'zi kiymasa ham farzandlarini yedirib, kiydiradi, bor mehrini ularga beradi, kerak bo'lsa, hayotini qurbon qiladi.

A? Ko'p-ko'p farzand beraman dedingizmi? Qachon-qachon? Qulluq, hazrati Xizr bovajonim, qulluq! Qani endi, ko'p-ko'p bo'lsa! O'nta bo'lsa, o'rni boshqa, qirqta bo'lsa qilig'i, hazrati Xizr bovajonim!.. ("Oydinda yurgan odamlar" 316-bet)

Bolali uy xandon, bolasiz uy zindon ushbu maqol ham o'zbeklarning bolajonligini ko'rsatadi, uning sinonimi: "Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor". Bolali uydan o'yin-kulgi, xursandchilik hech arimaydi, bolasiz uy esa huvvillab, zindonga o'xshab qoladi. Zero, Tog'ay Murodning o'zi ta'kidlaganidek: "Tabiat ayolni farzand uchun yaratdi. Farzand – ayol baxti bo'ladi, shon-sharafi bo'ladi, yuz-xotiri bo'ladi! Ona – ayol zoti uchun oliydan oily martaba bo'ladi!"

- *"Xo'sh, endi nima qilamiz, momosi?"*

Oymomo dasturxondan ko'z olmadi. Xiyol titramish barmoqlari dasturxon gullarini siladi.

Toshdan-da og'ir sukunat bo'ldi, azadan-da qayg'uli sukunat bo'ldi!

Bolali uy xandon bo'ldi, bolasiz uy zindon bo'ldi!

("Oydinda yurgan odamlar" 247-bet)

Oyning o'n beshi yorug' bo'lsa, o'n beshi qorong'u bo'ladi maqoli xalqimizda mushkul ahvolga tushib qolgan kishilarga tasalli berganda, ularni yupatganda, sabr-toqatga undaganda qo'llaniladi.

- *Nima, dedi-a, nima dedi? – so'radi otamiz. Onamiz boshini chapiga xiyol egdi. Yerga ko'z tikdi.*

- ***Oyning o'n beshi qorong'u bo'lsa, o'n beshi yorug', dedi... - deya pichirladi*** ("Oydinda yurgan odamlar" 301-bet).

Oymomo shifokorga borganda shifokor unga shunday tasalli beradi, umidini so'ndirmasligini ta'kidlamochi bo'ladi.

Elakka bormish ayolning ellik og'iz gapi bor maqolida ayollarga xos bo'lgan odat ifoda etilgan, ayollar ish bilan band bo'lganda ham birov bilan gaplashmay tura olmaydilar, agar ayollarning oldiga birov kelmasa, ularning o'zi qo'ni-qo'shnisirikiga chiqib, oz fursatga bo'lsa ham u yoq- bu yoqdan gaplashib qaytadilar, ular orasidagi suhbat maqol, matallar, turli o'ynoqi qochiriqlar, latifalarga boy bo'ladi.

Robiya hamsoyasi supaga cho'k tushdi.

- *Yo pirim, picha damimni olayin, - dedi.*

Keyin eshitmish-bilmish ig'volardan gapirdi. Ta'bi xushlamovchi ayollar g'iybatini qildi.

- ***Elakka bormish ayolning ellik og'iz gapi bor, bo'ldi!***

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

(“Oydinda yurgan odamlar” 273-bet)

O‘zbek xarakterida “sabr”, “boriga shukur qila olish”, “hayotning har bir og‘ir vaziyatidan hikmat chiqarib, yangi marralar sari intilish”, “turmushning jamoaviy qonuniyatlariga bo‘ysuna olish” kabi xususiyatlar mavjud. **Sabr tagi - oltin** maqoli orqali ham ota-bobolarimiz kishining hayotda sabr-toqatli, chidamli, qanoatli bo‘lishi naqadar yaxshi, qimmatli fazilat ekanligini ta’kidlab, buning aksi yomon oqibatlariga olib kelishi mumkinligini uqtirganlar. Sabrli odam hech qachon kam bo‘lmasligini eslatganlar.

Eshitdingmi, momosi, Vaxshivorda biron yetmishida farzand ko‘ribdi. Yana tag‘in, o‘g‘il emish! Ana ko‘rdingmi, erta-kechi bo‘lmaydi. Sabr qilsang, g‘o‘radan holva bitadi. Sabrning tagi – oltin, momosi. (“Oydinda yurgan odamlar” 341-bet)

“Maqollar vaziyatlar natijasini asoslaydi“, - degan edi mashhur paremiologik olim A.Taylor. Darhaqiqat, maqollarda xalqning uzoq o‘tmishi davomida to‘plagan tajribalari, donishmandligi namoyon bo‘ladi. Demak, maqollar xalq hayotini, uning o‘tmishdagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy turmush darajasini o‘rganishda asosiy vazifani o‘taydi, ular turli ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni, xalqning etik va estetik normalarini, e‘tiqodiy tasavvurlarini, maishiy turmushi va mehnat tarzini, sevgi va nafratini, orzu va intilishlarini obyektiv baholaydi. Mashhur rus yozuvchisi L.N.Tolstoy: “Har bir maqolda men shu maqolni yaratgan xalq siymosini ko‘raman”, - deb aytgani bejizga emas, albatta. T.Murod o‘z asarlarida oddiy xalq ko‘p qo‘llaydigan, ko‘proq sodda gaplardan iborat bo‘lgan, vatanparvarlikni, mehnatsevarlikni, mehmondo‘stlikni, bolajonlikni, chidamlilikni ulug‘lovchi maqollardan so‘z o‘yinlari, tasviriy ifodalar tarkibida o‘zbeklarning xarakterini tasvirlashda foydalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmanova Sh. Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari. T.2015.
2. Xudoyberganova D.Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug‘ati. T.: “Turon zamin ziyo”. 2015.
3. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2010.
4. Худойберганова Д. Матнинг антропоцентрик тадқиқи. –Тошкент: Фан, 2013.
5. Т.Мурод, От кишнаган оқшом. – Т.:Шарқ, 1994(Qissalar to‘plami).